

ПРЫГУЧЕСТЬ В БАСКЕТБОЛЕ КАК ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ПРЫЖКЕ

Асанова Динара

преподаватель физической культуры в Университете Журналистики и Массовых Коммуникаций

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы о приоритетной роли прыгучести при занятиях баскетболом на примере баскетболистов, занимающихся в группах СПС. Выдвинуто предположение о том, что недостаточное развитие прыгучести не только отрицательно влияет на устойчивость сохранения её уровня в ходе и после нагрузок, но и может оказать отрицательное воздействие на результативность технических действий, выполняемых в прыжке.

Annotatsiya: Maqolada ATP guruhlarida basketbolchilarning misolida basketbolda sakrashning ustuvor roli muhokama qilinadi. Taxminlarga ko'ra, sakrashning etishmasligi nafaqat uning darajasini saqlashning barqarorligiga va yuklardan keyin ham salbiy ta'sir ko'rsatishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, ammo sakrashda amalga oshirilgan texnik harakatlar samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Annotation: The article discusses questions about the priority role of jumping in basketball on the example of basketball players involved in the ATP groups. The assumption has been assumed that the insufficient development of jumping does not only negatively affect the stability of maintaining its level in the course and after loads, but can also have a negative effect on the effectiveness of technical actions performed in the jump.

Ключевые слова: баскетболисты, прыгучесть, игровые действия, восстановление, тренировочная нагрузка.

Для интенсивного развития узбекского баскетбола, повышения его популярности в регионах нашей страны и выхода узбекских баскетболистов на мировую арену созданы все необходимые материально технические условия, построены современные спортивные сооружения соответствующие мировым стандартам. Особое внимание уделяется развитию детского спорта, подготовке, переподготовке и повышению квалификации действующих тренеров, что является результатом реализации указов и постановлении Президента страны Ш.М. Мирзиёева. Однако, процесс реформирования и преобразования системы подготовки высококвалифицированных спортсменов не всегда протекает

продуктивно, что справедливо и для баскетбола, где многие проблемные вопросы как теоретического, так и практического характера требуют научно обоснованного решения.

Наблюдения за ходом тренировочного и соревновательного процесса по баскетболу показывают, что игровые действия более эффективно протекают, если они совершаются в прыжке. Поэтому прыгучесть и прыжковая выносливость в баскетболе являются одними из важных качеств, обеспечивающих результативность игровой деятельности.

Подавляющее большинство ведущих специалистов, а также спортсмены высокой квалификации в баскетболе придерживаются мнения, что, хотя в этом виде спорта смысловое содержание игры осуществляется руками, однако полезная результативность в процессе игры - заслуга искусства работы ног. Большое количество скоростных дриблингов, разнонаправленных перемещений с мячом и без него, выполняемых как в атаке, так и в защите, прыжковые атаки, выполняемые в современном баскетболе, как правило приводят в первую очередь к возникновению признаков локального утомления в мышцах нижних конечностей. А это снижает скоростно-силовые качества и анаэробную, особенно прыжковую, выносливость, что наиболее заметно в конце соревновательных игр.

Известно, что в баскетболе придерживаются принципа, согласно которому высокорослому игроку противодействует высокорослый защитник и, соответственно, низкорослому - низкорослый. Если один из них решил выполнить какой-либо приём атаки в прыжке (передача, перевод, бросок), то защитник тоже попытается “закрыть” его прыжком. И в данном случае наверняка ситуацию может выиграть тот, у кого наивысшая прыгучесть и лучшая прыжковая выносливость (Л.В.Костикова, 2002; Е.Я.Гомельский, 2009; Ж.Л.Козина, 2009; Е.Р.Яхонтов, 2009; Д.И.Нестеровский, 2007).

Несмотря на чрезвычайную важность прыгучести и прыжковой выносливости для практики баскетбола эти качества крайне узко изучались с точки зрения их развития в ходе занятий и восстановления после тренировочно-соревновательных нагрузок. Нет сомнения в том, что для устранения признаков утомления, накопившихся в мышцах нижних конечностей, и восстановления прыгучести и прыжковой выносливости по окончании нагрузок необходимо использовать комплексные восстановительные средства фармакологического и психологического характера. Однако для экстренного текущего восстановления прыжковых качеств после каждой тренировочно-соревновательной нагрузки целесообразно применять кратковременные релаксационно-дыхательные упражнения в различных положениях тела, главным образом, в положении лежа на спине с поднятыми ногами вверх.

Целью настоящего исследования является изучение уровня развития прыгучести и интенсивности, её восстановления после нагрузок у баскетболистов-студентов, занимающихся в группах СПС.

Для решения данной цели исследования использовались следующие модифицированные тесты;

- вертикальный прыжок с места;
- прыжок вверх с разбега.

Суть модификации перечисленных тестов заключается в том что они применялись не по Абалакову и не по общепринятой схеме, а со следующей их модификацией : испытуемый располагается под щитом, опущенным до 2х м от пола (нижний край): с правой стороны щита по вертикали расчерчивается горизонтальные штрих-линии от нуля до 60см через каждые 5см; испытуемый с места вытягивает ведущую руку вверх с раскрытыми пальцами, которые фиксируются на поверхности штрих-линии; определяется высота вытянутой руки; затем он производит максимальный прыжок вверх с касанием штрих-линии; высота прыжка с места определяется по расстоянию между двумя касаниями на поверхности штрих-линий (между нижними и верхним касанием). Высота прыжка с разбега определяется по такой ж методике.

Результаты и их обсуждение.

Результаты исследования приведены в таблице 1, из которой видно, что высота вертикального прыжка с места до начало тренировки составила в среднем $57,7 \pm 2,43$ см., а после тренировки высота прыгучести снизилась до $53,5 \pm 2,24$ см. Естественно, что такие снижения прыгучести к концу тренировки может быть связано только из-за усиления признаков утомления мышечных групп нижних конечностей. Важно подчеркнуть, что факт значительного снижения первоначального уровня прыгучести позволяет судить о недостаточном развитии прыжковой выносливости у обследованных баскетболистов. Более того, уровень прыгучести у данных баскетболистов не восстанавливается и через 15 минут после завершения тренировочных занятий.

Таблица 1

Показатели уровня развития прыгучести и интенсивности её восстановления после нагрузок у баскетболистов группы СПС

n=24

Методические тесты	До тренировки	После тренировки	Через 15 минут после тренировки
Вертикальный прыжок с места (см)	$57,7 \pm 2,43$	$53,5 \pm 2,24$	$54,6 \pm 2,29$
Прыжок вверх с			

разбега(см)	62,4±3,45	56,3±2,12	57,2±2,48
-------------	-----------	-----------	-----------

Примечание - приведённые в таблице средние показатели вычислены по результатам исследований 4х занятий.

Известно, что в современном баскетболе игроки почти всегда производят передачи, броски из-под щита, добивание и блокшот в прыжке с места. Из этого следует, что успешность выполнения подобных технических элементов во многом обеспечивается степенью прыгучести, производимой с места. Несмотря на это, многие специалисты считают, что в конце соревновательных игр эффективность отмеченных игровых приёмов значительно снижается из-за падения уровня прыгучести с места (Е.Р.Яхонтов,2009; Д.И.Нестеровский,2007; Л.В.Костикова,2002).

В ходе исследования было установлено наличие значительное недовосстановление прыгучести с разбега имеет величину, что ещё раз подтверждает верность предположения о том, что у обследованных баскетболистов крайне слабо развита прыжковая выносливость, основанная на высокой прыгучести.

Вполне естественно, что подобный уровень развития прыгучести и хроническое недовосстановления её уровня после нагрузок рано или поздно приведёт не только к снижению техники выполнения игровых приёмов, реализуемых в прыжке, но и может оказать негативное влияние на тактический компонент этих действий.

Выводы: Из анализа результатов исследования вырисовывается заключения о том, что показатели фактического уровня прыгучести у баскетболистов групп СПС, зафиксированные до начала тренировки, оказались относительно низкими по сравнению с нормативными данными, установленными для баскетболистов высших разрядов. Можно полагать, что уровень прыгучести, зафиксированный у обследованных баскетболистов, не гарантирует результативное выполнение игровых приёмов, производимых в прыжке. Это подтверждается и тем фактом, что после одноразовой тренировочной нагрузки исходный уровень высоты прыжка с места и с разбега значительно снизился и даже через 15 минут после нагрузки не восстановился. Такое последствие, возникшее у баскетболистов в условиях накопления утомления в результате тренировочной нагрузки, окажет негативное влияние на сохранение прыжковой выносливости, а значит приведёт к снижению эффективности игровых приёмов, выполняемых в прыжке.

